

¿Para qué y para quienes hacemos ciencia?

Violeta Furlan, profesorado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Vs. Sarsfield 299, CP: 5000. e-mail: violetafurlan@gmail.com

La pregunta con la que titulo el escrito es la primera de una serie de incógnitas que desde que comencé a estudiar biología da vueltas en mi cabeza. Esta pregunta, que lleva años de acalorado debate en el ámbito académico, es una de las preguntas que todos los etnobiólogos y etnoecólogos deberíamos plantearnos cada vez que comenzamos a idear un proyecto de investigación. En nuestro caso, es todavía de mayor relevancia que en otras áreas de investigación, ya que estamos parados desde un punto de interconexión entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Además, los efectos de nuestras investigaciones influyen de forma directa sobre las comunidades partícipes del estudio.

Como ejercicio propongo que cada uno de nosotros reflexione sobre su trabajo de investigación e indague acerca del surgimiento de las preguntas que lo rigen. Si observamos detenidamente, la mayor parte de las publicaciones realizadas en ésta área de investigación tienen que ver con preguntas de interés de los investigadores o de los equipos, que por una serie de circunstancias se encaminan para enfrentar tal o cual problemática. Sin embargo, muy pocos de los trabajos publicados surgen de incógnitas o problemáticas visualizadas por las comunidades con las cuales trabajamos. Desde que las preguntas surgen de un interés particular del investigador es muy difícil plantear posibles alternativas para “devolver a la sociedad” los resultados de nuestros estudios, ya que esas preguntas y resultados muchas veces no responden a interrogantes de los propios pobladores.

Una vez planteado esto, podemos ver que nuestro lugar como investigadores es un lugar de conflicto. Por un lado, lidiamos con la dura tarea de compatibilizar las ciencias naturales y las ciencias sociales, por otro lidiamos para compatibilizar los intereses y exigencias de la academia y aquellos intereses que visualizamos en las comunidades.

Ahora bien, también debemos asumir que el ámbito científico es parte de la sociedad, por lo tanto nuestras investigaciones y sus resultados sí responden a intereses, políticas y demandas de la sociedad occidental a la cual pertenecemos. Pero no responden a los intereses de las comunidades con las cuales trabajamos.

Considero que para poder revertir esto, debemos ocupar un rol más dinámico. En primer lugar debemos asumir que estamos parados en una interdisciplina, por lo tanto nuestras investigaciones deben ser trabajadas desde un equipo interdisciplinario. Es imposible que una sola persona pueda ocupar roles tan dispares como antropólogo, sociólogo, agrónomo y biólogo al mismo tiempo como para atender a todos los detalles y responder adecuadamente a ellos mientras se desenvuelve la investigación. En segundo lugar, plantearnos la pregunta que ordena este escrito antes de comenzar a esbozar un proyecto de investigación y reflexionar sobre nuestras prácticas para pensar a futuro desde donde nos posicionamos al plantear un problema de investigación. Además si pudiéramos incluir aunque sea alguna de las preguntas de interés de los pobladores entre las nuestras estaríamos reduciendo de manera significativa esa distancia, tan complicada de saltar, entre el mundo científico y el resto de la sociedad. De esta manera, podríamos aportar de forma concreta desde nuestro rol de científicos a la resolución de problemáticas locales. En conjunción, considero, que si nos atrevemos a tomar un papel más dinámico, debemos incluir entre los objetivos de nuestras investigaciones aquello que llamamos “devolución”, para que no sea algo aislado y que se realiza a posteriori, sino una construcción continua.

Siguiendo esta línea de pensamiento, desarrollar aquí posibles recetas para resolver cómo devolver a la sociedad los resultados de nuestros estudios, sería ilógico. Las respuestas deben surgir de cada uno de nosotros, que somos quienes conocemos, en profundidad, las comunidades con las cuales trabajamos y por lo tanto somos los más idóneos para plantear respuestas que se adecuen a la realidad local.

No obstante, como generalización podría aportar que si desde un comienzo se plantea a la comunidad entera y a cada uno de los informantes los objetivos de nuestro trabajo, de donde surgen estos interrogantes y porqué se decidió trabajar en ese lugar en especial y no en otros, de manera tal que los involucrados entiendan el porque de nuestro interés, se realizaría un gran avance que nos ayudará luego, a salvar esa distancia entre el investigador y la población para que al momento de mostrar los resultados que obtuvimos el intercambio de conocimientos sea asequible. Como

aclaración, cabe destacar que toda investigación debe ser adaptada a un lenguaje menos técnico que permita a los pobladores comprender de qué estamos hablando. Finalmente, estimo que la dinámica por excelencia para desarrollar este tipo de trabajo es el taller y no una mera exposición. En este tipo de dinámica, los roles se reconfiguran dándonos el espacio para encontrarnos y compartir los conocimientos.